

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

RAJABOVA Go‘zal Zarifovna

Buxoro davlat pedagogika instituti

“Psixologiya” kafedrası,

Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori

(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13968791>

FOLKLOR AN‘ANALARI ASOSIDA BOLALAR TASAVVUR DARAJASINI RIVOJLANTIRISHDA ART TERAPIYA VA MUSIQA TERAPIYANINGNING O‘RNI

ANNOTATSIYA

Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni folklor an‘analari asosida shaxslilik sifatlarini rivojlantirishning tuzilmaviy-funksional tizimi takomillashtirish va bolalarda folklor an‘alari orqali tasavvur, ijodkorlik sifatleri rivojlantirish hqaida fikrlar bildirilgan.

Bundan tashqari maktabgacha tarbiya yoshidagi bo‘lgan bolalarga aqliy tarbiyani rivojlantirish yo‘llari muhim o‘rin tutadi. Aqliy tarbiya – shaxsning har tomonlama taraqqiyoti, uni turmush va mehnatga tayyorlashning muhim tarkibiy qismi. Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni maktabga tayyorlashda, aqliy tarbiyaning roli ayniqsa kattadir.

Kalit so‘zlar: art terapiya, musiqa terapiya, shaxslilik sifatleri, folklor, semantik moslashuvchanlik, obrazli moslashuvchanlik, ijodkorlik sifatleri. Tarbiya, aqliy tarbiya, maktabgacha ta‘lim, o‘quv jarayoni, bilim, malaka, ko‘nikma, ongli munosabat.

ART THERAPY AND MUSIC IN THE DEVELOPMENT OF CHILDREN'S IMAGINATION ON THE BASIS OF FOLKLORE TRADITIONS ROLE OF THERAPY

ANNOTATION

In the article, opinions are expressed on the improvement of the structural and functional system of the development of personality qualities of preschool children based on folklore traditions and the development of imagination and creativity in children through folklore traditions.

In addition, ways of developing mental education for children of preschool age are important. Mental education is an important component of all-round development of a person, preparing him for life and work. The role of mental education is particularly important in preparing children of preschool age for school.

Key words: art therapy, music therapy, personality qualities, folklore, semantic flexibility, figurative flexibility, creativity qualities. Education, intellectual education, preschool education, educational process, knowledge, skills, skills, conscious attitude

АРТ-ТЕРАПИЯ И МУЗЫКА В РАЗВИТИИ УРОВНЯ ДЕТСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ НА ОСНОВЕ ФОЛЬКЛОРНЫХ ТРАДИЦИЙ РОЛЬ ТЕРАПИИ

АННОТАЦИЯ

В статье высказываются мнения о совершенствовании структурно-функциональной системы развития личностных качеств дошкольников на основе фольклорных традиций и развития воображения и творчества у детей через фольклорные традиции.

Кроме того, важное значение имеют способы развития психического воспитания детей дошкольного возраста. Психическое воспитание является важной составляющей всестороннего развития человека, готовящей его к жизни и труду. Роль психического воспитания особенно велика в подготовке детей дошкольного возраста к школе.

Ключевые слова: арт-терапия, музыкотерапия, качества личности, фольклор, смысловая гибкость, образная гибкость, творческие качества. Образование, интеллектуальное образование, дошкольное образование, образовательный процесс, знания, умения, умения, сознательное отношение

Maktabgacha yoshdagi bolalarni folklor anʼanalari orqali shaxsini rivojlantirish taʼlim maqsadlariga kompleks yondashuvda adaptiv texnologiyalarni shaxsga yoʻnaltirilgan taʼlimga muvofiq lashtirish asosida takomillashtirish ijodkorlik samaradorligini oshirish imkoni yaratilgan. Bu borada belgilangan vaziflardan biri maktabgacha yoshdagi bolalarning tasavvur darajasi bilan xavotirlanish holatlari orasidagi bogʻliqlikni aniqlashdir. Buning uchun Maktabgacha yoshdagi bolalar tasavvur darajasini aniqlash soʻrovnomasi hamda R.Temml, M.Dorki, V.Amenlar “Bolalar xavotirlanish darajasini aniqlash” metodikasi natijalari orasidagi bogʻliqlikni oʻrganishdan iborat. Bola shaxsining shakllanisida “psixologik taʼsirni ham muayyan faoliyatning psixologik asosini oʻzgartirishga olib keladigan jarayon sifatida ham, natijada ham (haqiqiy oʻzgarish) deb hisoblash mumkin”.

Maktabgacha yoshdagi bolalar tasavvur darajasini aniqlash soʻrovnomasi hamda R.Temml, M.Dorki, V.Amenlar “Bolalar xavotirlanish darajasini aniqlash” metodikasi oʻrtasidagi korrelyatsion bogʻliqlik natijalari.

Olingan natijalarga koʻra bolalarning tasavvurlar darajasi oʻz-oʻzini qadrlash ($r=0,39$; $p \geq 0,05$), oʻz-oʻzini hurmat qilish ($r=0,61$; $p \geq 0,05$), oʻziga boʻlgan ishonch ($r=0,32$; $p \geq 0,05$) xususiyati bilan ijobiiy korrelyatsiya bergan. Mazkur holat bolaning tafakkur orginalligini koʻrsatiuvchi tasavvurlar darajasi bola oʻziga adekvat baho berganilgi tufayli yaqqol namoyon boʻlmoqda. Xususan, oʻz-oʻzini qadrlash bolani oʻzini iqtidori, qobiliyati, shaxs sifatida oʻzini qabul qilishi bilan bogʻliq oʻziga nisbatan qadriyat deb bilishni anglatadi. Bola oʻzini qadrlar ekan ijodiy olamidagi iqtidori, shu jumladan, milliy yoʻnalishdagi iqtidorini namoyon qiladi.

Qolaversa, mazkur holatning ikkinchi tomoni ham borki, bunda xalq ogʻzaki ijodi asarlari bolada milliy gʻurur, iftixorni, oʻz millati bilan shaxsiy identifikasiya hissi orqali oʻzlikni anglashni shakllantirishi uning ijodiy imkoniyatini, tasavvurlari koʻlamini kengayishini, estetik hislarini tarbiyalanishini taʼminlaydi. Shunday ekan, aytish mumkinki, oʻz-oʻzini qadrlashni biladigan bola millati, etnik qatlamini ham qadrlaydi. Natijada milliy kuy-qoʻshiqlarga mehri oʻzgacha boʻladi. Bu esa ularda estetik, axloqiy hislar bilan bogʻliq holda tasavvurlar koʻlamini kengayishiga, ijodkorlik imkoniyatlarini ortishiga olib keladi.

Oʻz-oʻzini hurmat qilish bolaning oʻz qadr-qimmati, qobiliyatlari, axloqiga nisbatan ishonch hissi bilan bogʻliq. Bundan tashqari, oʻz-oʻzini hurmat qilish bolaning oʻzi va shaxsiy emotsional holati haqidagi qarashlari bilan bogʻliq jarayondir. Shunday ekan, oʻzini qadrlagan bola, oʻzini hurmat ham qiladi.

O'zini hurmat qilish darajasi yuqori bo'lgan bolada faoliyatdan zavqlanish hissi ham yuqori bo'ladi. Mazkur holat esa bolaning tasavvurlar olamini kengayib borishida ham katta ahamiyat kasb etadi.

O'ziga bo'lgan ishonch esa bolani ijtimoiy dadilligini oshiradi. Bizga ma'lumki, ijtimoiy dadil bolalar yangi obyektlar bilan tanishishda, ular bilan ishlashdagi qo'rquv hissini yengib o'ta oladilar. Natijada turli xildagi obrazlar bilan ishlash orqali ularning tasavvurlar olami kengayib boradi. Ayniqsa, milliylikni targ'ib qiluvchi folklor asarlari bolada milliy iftixor tuyg'usini shakllantirish bilan bir qatorda uning tafakkuri, dunyoqarashini, ichki sezgirligini oshirishga xizmat qiladi.

Bola shaxsini shakllantirishda semantik moslashuvchanlik bilan o'ziga bo'lgan ishonch ($r=0,26$; $p \geq 0,05$) orasida ham ijobiy bog'lanishlar aniqlangan. Mazkur holat bola psixik strukturadagi axborotlar jamlanmasini yangi muhit, axborot oqimiga moslashuvchanligi bilan bog'liq bo'lib, bolaning qabul qilgan qarorlari, fikrlariga nisbatan ishonchining yuqoriligiga asoslanadi.

O'ziga ishonchi baland bola axborotlarni qabul qilish, ularni qayta ishlash, uzatish, to'plash bilan bog'liq qarorlarni qabul qilishda dadilligini namoyon qiladi. Mazkur holat ham bolaning milliy an'analar bilan bog'liq shakllanishida muhim o'ringa ega. Chunki bola milliy axborotlarni, urf-odatlarini qabul qilishda, hayotiga tatbiq etishda dadilligi bilan ajralib turadi.

Navbatdagi mezon esa obrazli moslashuvchanlik bo'lib, u o'z-o'zini hurmat qilish ($r=0,31$; $p \geq 0,05$), o'ziga bo'lgan ishonch ($r=0,44$; $p \geq 0,05$) xususiyatlari bilan ijobiy korrelyatsiya bergan. Obrazli moslashuvchanlik tafakkur orginalligini ko'rsatuvchi mezonlardan biri bo'lib, yangi ma'lumotlarni izlash, masalani yechimiga yangicha talqinda yondashish, kreativ fikrlashni nazarda tutadi.

Shunday ekan, bola o'zini hurmat qilsa, o'z iqtidori, fikrlari qarashlarini qadrlaydi va ularni amalga oshirish uchun o'z imkoniyatlarini safarbar etadi. Shunday ekan, milliy folklor an'alarining bola psixik taraqqiyotiga ta'siri nuqtai nazaridan yondashadigan bo'lsak, o'zini hurmat qiladigan, o'zini millat vakili sifatida qabul qiladigan bola o'z ijodiy imkoniyatlari, milliy qo'shiqlardagi obrazlarni yangicha talqin qilish, ularni shaxsni o'zi bilan uyg'unlashtirish holati kuchayadi. Natijada, mazkur ikki fenomen orasida ijobiy bog'lanishlar kuzatiladi.

Shu jumladan, bolaning o'ziga bo'lgan ishonchi ham obrazlar moslashuvchanligini oshiradi. Mazkur holat boladagi o'z imkoniyatlarini to'g'ri baholash va ijtimoiy dadillikni shakllanishi bilan bir qatorda milliy tafakkur, yangi ma'lumotlarga kreativ yondashish, obrazlarni tahlil qilishda ularni moslashtira olish ko'nikmasini ham rivojlanishiga olib keladi. Shu boisdan ham ikki mezon orasida ijobiy bog'lanishlar aniqlangan. Bundan tashqari Folklor an'analari asosida maktabgacha yoshdagi bolalar bilan psixokorreksion olib borilgan ishlarning nazariy tahlilini yoritish ekanmiz, quyidagi usullarga to'xtalib o'tamiz.

- bolalar bilan ishlashda art-terapiya;
- tuzatish muammosi ustida ota-onalar bilan ishlash.

Yuqorida tavsiya etilgan uslublarni batafsil ko'rib chiqadigan bo'lsak, bolalar bilan ishlashda art-terapiya bu zamonaviy maktabgacha ta'limning mutassil takomillashganiga mos keladigan yangi tendensiyalar va texnologiyalar yangi didaktik yondashuvlarni yaxshiroq o'zlashtirishga imkon beradi. Bolani rivojlantirish va tarbiyalash jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlari amaliyotida qo'llaniladigan yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Art-terapiya psixokorreksiyaning nisbatan yangi usuli bo'lib, Andrian Hill tomonidan 1938-yilda ishlab chiqilgan.

Zamonaviy ilm-fan, art-terapiya deganda, san'atning barcha turlaridan foydalanishni tushuniladi. Bu usul yordamida his-tuyg'ularni o'rganish va ularni ramziy ifoda etish imkonini beradi. Art-terapiya ongni rivojlantirish va o'zgartirish usuli bo'lib, turli shakllar orqali shaxs psixikasining ongsiz tomonlari va san'at turlari takomillashadi

Psixokorreksiya jarayonida art-terapiyadan foydalanish, birinchi navbatda bolaga cheksiz imkoniyatlarni, jumladan, ijodiy mahsulotlarda o'zini namoyon qilish va o'zini anglash imkoniyatini taqdim etadi.

Imagoterapiya-bu psixoterapiyaning bir turi bo'lib, unda terapevtik ta'sirga erishishning asosiy vositasi ishtirokchilarning ijodiy faolligini oshirish orqali ularning shaxsini rivojlantirish va boyitishdir.

Imagoterapiyaning asoschisi I.E.Volpert bo'lib, imagoterapiya jarayonida tobora ortib borayotgan murakkablikning texnik usullari qo'llaniladi: nasriy adabiy asarni yoki xalq ertagini qayta hikoya qilish va drammatizatsiya qilish, hikoyani teatrlashtirish. Ushbu turdagi terapiya bolalar va o'smirlar psixoterapiyasida keng qo'llaniladi.

T.Bradberryning yozishicha, art-terapiya har qanday yosh guruhida va potensial sog'lom odam uchun ham mo'ljallangan.

Art-terapiya maktabgacha yoshdagi bolaning har qanday ijodiy faoliyati, ichki dunyosiga ta'sir ko'rsatadi.

Bu yo'nalishning quyidagi turlari mavjud:

- izoterapiya – vizual bilan bog'liq bo'lgan terapiya turi bo'lib, ijodkorlik ko'pincha chizish bilan foydalaniladi;

- o'yin terapiyasi – o'yin orqali psixo-tuzatishda foydalanish, shaxsiy rivojlanishida sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'yin maktabgacha yoshdagi bolalarning yetakchi faoliyati bo'lib ular o'rtasidagi yaqin munosabat o'rnatishga hissa qo'shadi. Bolalarda o'z-o'zini hurmat qilishni oshirish, turli muloqot vaziyatlarida o'ziga ishonchni oshiradi;

- fototerapiya – terapiyaning bu turida slaydlar yoki fotosuratlardan foydalanish, psixologik muammolar, shuningdek, shaxsni rivojlantirish imkonini beradi;

- qum terapiyasi – rivojlanayotgan psixo-tuzatish usuli bo'lib, ichki stressni hamda shaxsiy muammolarni bartaraf etishga yordam beradi;

- ertak terapiyasi – shakl sifatida ertakka asoslangan usul, ongni kengaytirishga, ijodkorlikni rivojlantirishga hamda atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlarni yaxshilashga hissa qo'shishadi;

- musiqa terapiyasi – musiqa va tovushlardan foydalanib xayol qilish, inson ovozi yordamida improvizatsiya va tanlangan musiqa asboblari yoki musiqani tinglash;

- raqs terapiyasi – harakat va raqsni targ'ib qiluvshi jarayon bo'lib, shaxsning jismoniy va hissiy holatini birlashtirish;

- rang terapiyasi – dori-darmon vositasisiz davolash usuli, bu biologik faol zonalarning har biriga asoslanadi, organizm ranglarining biriga ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bolalarning o'ziga bo'lgan munosabatini adekvatligi, o'z shaxsini qadrlashi tasavvurlari darajasiga, axborotlarni semantik moslashuvchanlik holati, obrazlarning orginalligi bilan uzviy bog'liqdir.

IQTIBOSLAR. ЧОСКИ. REFERENCES.

1. Sh.R.Barotov, E.M.Muxtorov O'smirlarda o'z-o'zini psixologik muhofaza qilish haqidagi tasavvurlarni shakllantirishning ilmiy-amaliy asoslari. Toshkent "Fan" nashriyoti 2008-yil.
2. O. Safarov. O'zbek folklori. Darslik – T., Musiqa. 2010. - 5 b.
3. Imomnazarov M., Eshmuhamedova S. Milliy ma'naviyat asoslari. –T.: Islom universiteti, 2001. – 432 b.
4. Integratsiya nauki i shkolnoy praktiki. – M.: Prosvesheniye, 1986. -195 s.
5. Yo'ldoshev J.G'. Ta'lim yangilanish yo'lida. – T.: O'qituvchi, 2000.-207 b.